

ФРАНЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКАСИДА ПАМФЛЕТ ЖАНРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ

Хусниддинова Гулшода

Самарқанд давлат чет тиллар институти
Халқаро журналистика йўналиши талабаси

Аннотация: Мақолада француз журналистикасининг ривожланиши, унинг ўзига хос хусусиятлари ва жаҳонга машхур памфлетлари ҳақида сўз бўлади. Келтирилган памфлетларнинг яратилиш сабаблари, нашр қилиш босқичларини ўрганиш орқали асл моҳиятини очишга ҳаракат қилинди, шунингдек, муаллифларнинг аччиқ тақдири ҳақида фикр юритилди.

Калит сўзлар: Эмил Зола, Феликс Фор, Алфред Дрейфус, Франтсия армияси, Бернард Лазар, "Адолатнинг ното'ғ'рилиги: Дрейфус ҳақида ҳақиқат, Л'Ауроре.

Abstract: The article talks about the development of French journalism, its characteristics and world-famous pamphlets. An attempt was made to uncover the true nature of the mentioned pamphlets by studying the reasons for their creation, the stages of publication, and also reflected on the bitter fate of the authors.

Keywords: Emile Zola, Félix Faure, Alfred Dreyfus, French Army, Bernard Lazare, A Miscarriage of Justice: The Truth About Dreyfus, L'Aurore.

Франсуз журналистикасида яратилган памфлет асарлар халқаро журналистикада ўзига хос аҳамиятга эга. Ҳар қандай муносабат, ҳар қандай таъқиқ ва ҳар қандай амалдорнинг аралашувига қарамай асарларнинг халқ орасига кириб борган дунёга машхур памфлет асарлар айнан француз журналистикаси намоёндалари томонидан яратилган.

Памфлет атамаси Францияда расман 1824-йил Паул-Луис Курер асарида учрайди. Тарих маълумотларига кўра Франция журналистикасида памфлет жанрини ўрганиш ва ижод қилиш дастлаб эътибордан четда қолган. У халқ кўзғолонлари даврига келибгина такомиллашиб борди ва кўзғолонларни акс эттириш ва ифодалаш натижасида пайдо бўлди.

Шунга қарамай, памфлетга тегишли бўлган хусусиятлар 1793-йил Наполеон Бонапарт томонидан ёзилган "Баукеридаги тушлик" номли сиёсий рисоласида учрайди. Мақола ўша йилларда бўлиб ўтган француз инқилобини ўз ичига олади. Яъни, 1793-йилнинг июл ойида артиллерия офицери, капитан Наполеон Бонапарт ва генерал Жан-Франсуа Карто қўмондонлиги остида Франция учун зарур бўлган ўқ дорилар сақланувчи Авигонда жойлашган Марселга исёнчиларга

қарши курашиш учун юборилади. Шу ойнаинг 24-санасида Карто исёнчилар ушлб турган Авиғнонга хужум қилади. Аянчли жанг вақтида 30 нафар фуқарони шавқатсизларча қонини тўкишади ва шаҳар ва харбий қарргоҳларни эгаллаб олишади. Напалеон ўқ-дориларни ташиш учун вагонлар излаб Тарасконга боради. Ўша пайтларда ярмаркалар бўлиб ўтадиган Тараскон дарёсининг нариги бетидаги Баукерига ўтади. У ерга ярмарканинг сўнги куни - 28-июл санасида ташриф буюради ва ўша жойдаги тўртта савдогар билан тушлик қилиб, суҳбатлашади. Уларнинг бири Монпеледан, бири Нимесдан ва иккитаси Марселдан эди.

Суҳбат қизғин тус олади ва инқилобни, кўзғолондан кейинги ҳолат ва уларнинг оқибатларини муҳокама қиладилар. Напалеон ўз навбатида вазиятни оқлайди ва Авиғонда юз бераётган Картонинг ҳатти-ҳаракатларини ҳимоя қилиб, инқилобнинг афзалликларини тушунтиради. Марселлик савдогарлардан бири инқилоб ва марказий ҳукуматга қарши фуқаролар урушини қўллаб-қувватлаш сабаблари ҳусусида ўзининг фикрларини билдиради. Савдогарларнинг фикрига кўра, Марсел қироллик ҳаракати учун курашмаган, балки қарши чиққан, унинг қарорларини қоралаган ва фуқароларнинг қатл этилишини ноқонуний деб ҳисоблаган. Суҳбатни қунт билан эшитган Напалеон шундай хулосага келади: Марсел аҳолиси ўзининг аксилинқилобий идеалларидан воз кечиб, фуқаролар урушини тугатиш ва мунтазам армиянинг Франция устидан назоратни тиклаши учун Франция Республикаси Конституциясини қабул қилиши керак.

Бўлиб ўтган воқеалардан кўп вақт ўтмай, Баукеридан қайтмасидан аввал, яни 29-июл куни ўзининг “Баукеридаги тушлик” номли сиёсий памфлетини ёзади. У тўрт савдогарнинг қарашларини ўзида акс эттиради ва бу фикрларни оммага тарқатишга хизмат қилади. Мақола инқилобчилар ҳаракатига ҳеч қандай таъсир кўрсатмайди. Бироқ, уни Максимилиан Робеспьернинг укаси Аугустин Робеспьер қўлига етиб боради ва унда ҳайрат уйғотади. Мақола Напалеоннинг карерасига катта таъсир кўрсатади. Дастлаб ўз маблағлари ҳисобига нашр эттиради. Кейинчалик бу памфлет Напалеоннинг сиёсий ва оилавий дўсти Корсикалик Кристоф Салисети томонидан иккинчи нашр катта теражда нашр этилади ва кенг миқёсда тарқатилади. Кристоф ва Аугустин таъсири билан Напалеон кейинчалик катта артиллериячи лавозимиг кўтарилади.

Асар инқилобни тасвирлагани туфайли орадан саккиз йил ўтгач Напалеон асарнинг сақланиб қиолган қисмини йўқ қилишни буюради. Бу борада Напалеоннинг шахсий котиби Луи де Бурриеннинг “Напалеон Бонапартнинг хотиралари” асарида шундай дейилади:

“Во время моего отсутствия во Франции Бонапарт в звании шеф де батальон (майора) провёл свою первую кампанию и внёс существенный вклад в возвращение Тулона. Об этом периоде его жизни у меня нет личных

воспоминаний, и поэтому я не буду говорить о нём как свидетель. Я просто приведу некоторые факты, заполняющие промежуток между 1793 и 1795 годами и которые я собрал из документов, предоставленных мне лично Наполеоном. Среди этих работ есть небольшая брошюра под названием «Le Souper de Beaucaire», копии которой он скупил за большие деньги и уничтожил при установлении консулата.” Яъни:

“Францияда йўқлигим давомида маёр унвони билан ўзининг юришини ўтказди ва Тулоннинг тикланишида катта ҳисса қўшди. Ҳаётининг бу даврлари шахмҳсан менинг эсимда йўқ, шунинг учун ҳам мен у ҳақида гувоҳ сифатида гапирмайман. Мен 1793-1795 йиллар оралиғидаги фактлар бўшлиғини Наполеон менга тақдим этган ҳужжатларга таяниб тўлдирмоқчиман. Улар орасида “Баукеридаги тушлик” номли асар ҳақида ҳам маълумотлар бўлиб, Наполеон бу асарнинг нашр этилган нусхаларини катта маблағ сарфлаб сотиб олади ва йўқ қилади.”

Бироқ, Бурриеннинг шу асаридаги бошқа маълумотларга кўра “Баукеридаги тушлик” асари яна қайта икки мартаба нашр этилган. Биринчи нашр 1798-йилнинг август ойида давлат ғазнаси ҳисобидан, иккинчи нашр эса 1821-йил Наполеон вафотидан сўнг нашр этилган.

Кейинчалик Эмиле Зола томонидан 1898-йил 13-январда Франциянинг Л’Ауроре газетасида жиддий мавзунини илгари сурган памфлет чоп этилди. Эмиле Зола “Мен айблайман...” номли мақоласида Франция президенти Феликс Форга мурожаат қилиб, ўз давлатини, ҳукумат одамларини антисемитизмда ва жосуслик учун умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинган Франция армияси бош штаби зобити Алфред Дрейфусни ноқонунуи қамоққа олишда айблайди.

Зола судда йўл қўйилган хатоликларни ва жиддий далиллар бўлмасида судиялар нотўғри ҳукм чиқарганликларини таъкидлайди. Шу билан бир қаторда ҳукуматнинг аҳмоқона сиёсатини аччиқ киноя остига олади. Мақола газетанинг биринчи саҳифасида босиб чиқарилди. Газета чоп этилганига кўп вақт бўлмай мақола халқ ва хорижий давлатлар орасида шов-шувга, турли музокараларга сабаб бўлади. Кўп ўтмай Зола тухмат учун жиноий жавобгарликка тортилди.

Турли айбловлар ва суд натижаларига кўра 1898-йил 23-февралда айбдор деб топилди. Қамоққа олинишдан аввал Англияга қочиб кетди.

Шундан сўнг, Золанинг самарасиз ҳаракатлари, аянчли қисматига қарамадан Дрейфусни оқлаб, унинг айбсизлигини исботлашга қаратилган яна бир қатор памфлет мақолалар майдонга келди. Бернард Лазарнинг “Адолатнинг нотўғрилиги: Дрейфус ҳақидаги ҳақиқат” номли памфлет ҳам шулар жумласидандир.

“Мен айблайман” мақоласи бугунги кунда ҳам дунёга машҳур памфлетлардан саналади. У ўзининг кўнг аудиторияси ва тарафдорлари билан

ЛъАуроре газетасини ҳам машҳур қилди. Унинг ҳар сониди памфлет мақолалар чоп этиш йўлга қўйилди. Вақт ўтиб эса Эмиле Зола томонидан яратилган мақола халқ талаб ва истакларига биноан китобча шаклида нашр этилди.

Жанр пайдо бўлган илк даврдан бошлаб то бугунги кунга қадар танқидчилар мазкур жанрга қарата ўз фикр-мулоҳазаларини билдириб, унинг ривожланишига тўсқинлик қилиб келмоқдалар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Krylova D. D. An English late medieval pamphlet about possession as a historical source // Bulletin of the Tomsk State University. - 2016.

2.Raymond J. Pamphlets and pamphleteering in early modern Britain- Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. - 403 p.

3.Шамин С. М. Памфлет «Рассечение Европы» из дела с курантами 1672 г